

ТЕМУРИЙЛАР РЕНЕССАНСИ ДАВРИДА ХУКМДОРЛАРНИНГ ХОМИЙЛИК ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН

Абдуллаев Д.Н.

т.ф.д. (DSc), доцент.

Урганч давлат педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122704>

Тарихга чуқурроқ назар ташласак, ўтмишда хайрли ишлар билан кўплаб давлат арбоблари, йирик мулк эгалари, илм-фан вакиллари, тижоратчилар, дин ва тасаввуфнинг етакчи вакиллари ҳам шуғулланганлигини гувоҳи бўламиз. Жумладан, Амир Темур (1336-1405), Мирзо Улуғбек (1394-1449), Шохрух Мирзо (1377-1447), Ҳусайн Бойқаро (1438-1506), Хўжа Аҳрор Валий (1404-1489), Абдурахмон Жомий (1414-1492), Алишер Навоий (1441-1501) ва бошқалар нафақат маданият ва илм-фан ҳомийлари бўлганликлари, балки боғ-роғ, иморат, маданий обидалар қурганлиги, сув иншоотлари, канал ва ариқлар ўтказганлиги, мактаб, мадраса, масжид, шифохона, ҳаммом, работ ва карвонсаройлар барпо этишда ҳомийлик қилганликлари сабаб катта шуҳратга эга бўлганлар.

Соҳибқирон Амир Темур даврида фан, маданият, санъат ва адабиёт юксалиши билан биргаликда йирик қурилиш ва бунёдкорлик ишлари амалга оширилган. Мамлакатда касалхоналар, дорихоналар, кутубхоналар барпо этилган. Соҳибқирон Амир Темур даврида жаҳонни ҳозир ҳам лол қолдираётган санъат қошоналари барпо этилган. Амир Темурнинг саъй-ҳаракатлари билан мадрасалар, масжидлар, хонақоҳлар, саройлар, бозорлар, работ-у карвонсаройлар, кўприклар, сув ҳавзалари ва бошқа иншоотлар бунёд этилган. Амир Темур томонидан барпо этилган давлат мусулмон ҳуқуқининг инсонпарварлик ва меҳр-шафқат тамойиллари асосида иш кўрган. У ўз давлатида аҳолининг ночор қатламларига ғамхўрлик муносабатида бўлганлигини кузатамиз. Масалан, Темурийлар даврида қамбағалликни тугатиш мақсадида бошпаналар ташкил қилиниб, муҳтожлар улардан нафақалар олиб турганлар [1, -Б. 24-25]. Бундан ташқари Амир Темурнинг солиқлар ҳақидаги қоидаларида ҳам «Солиқлар йиғишда халқни оғир аҳволга солишдан, ёки ўлкани қашшоқликка тушириб қўйишдан эҳтиёт бўлиш зарур. Негаки, халқни хонавайрон қилиш давлат хазинасининг беқувватлиги, ҳарбий кучларнинг тарқоқлашишига, бу эса, ўз навбатида ҳокимиятнинг кучсизланишига сабаб бўлиши...» таъкидлаб ўтилган [2, -Б.12]. Амир Темур ўз даврида аҳолининг ижтимоий аҳволи ҳақида қайғурган ва ўз аҳолиси орасида ночорлар сонининг ортиб кетмаслиги чораларини кўрган. У ночорлар орасида ногиронлар ва заифлар ҳақида ҳам алоҳида ғамхўрлик қилган. Бу ҳақида

Темур тузукларида шундай таъкидланган: «Амр этдимки... фақир-у мискин, бирон касб қилишга ожиз шол кўрларга нафақа белгилансин... Яна буюрдимки, ҳар бир мамлакат фатҳ этилгач, у ернинг гадоларини тўплаб, кундалик емиш, ичишларини бериб, уларга бирон вазифа белгилансин. Ҳамда барча тамғалансинлар, токи бошқа гадолик қилмасинлар. Яна амр этдимки, катта-ю кичик ҳар бир шаҳар, ҳар бир қишлоққа масжид, мадраса ва ҳонақоҳлар бино қилсинлар, фақир-у мискинларга лангархоналар, йўловчилар қўниб ўтадиган жой - ғарибхона, кексалар учун шифохона қурдирсинлар ва уларда ишлаш учун табиблар тайинлансинлар»[3, -Б.67]. Шунингдек, халқнинг соғлиғини сақлаш, беморларни даволаш, етим-есирлар ҳақида ғамхўрлик қилиш борасида муҳим ишлар амалга оширилган.

Шунингдек, Амир Темур хоҳ Самарқандда бўлсин, хоҳ сафарда бирор ерда озгина тўхтаб қолса, албатта бир хайрли ишни амалга оширишни режалаштиради, деб ёзган эди тарихчи Шарафуддин Али Яздий[4, -Б.194]. Соҳибқироннинг хайрия бобида қилган ишларидан бири сифатида 1381 йил Хуросонга юриши чоғида Мурғоб водийсида тўхтаб, у ерда кўплаб ариқлар чиқаришни буюрганини келтириш мумкин[5, -Б.132]. Шунингдек, у 1403 йил Қорабоғда қишлаб қолган вақтда Байкалон шаҳрини қайта тиклашга буйруқ берган. Соҳибқироннинг бундай хайрли ишларига яна кўплаб мисоллар келтириш мумкин.

Бундай хайрли ишлар Амир Темурнинг набираси Мирзо Улуғбек (Муҳаммад Тарағай Кўрагоний) замонасида ҳам давом этган. Мирзо Улуғбек салтанат ҳукмдори ва машҳур астроном бўлиши билан бир қаторда мамлакатда адолат ўрнатишга, илм-фан ривожини таъминлашга ҳомийлик қилган. Унинг даврида бугун жаҳонга донғи кетган Самарқанд расадхонаси қад кўтарди, қатор масжид, мадрасаларни қуриш ниҳоясига етказилди, унинг атрофида жам бўлган илм аҳлига, мадрасалар талабаларига етарли шароит яратиб беришга ҳаракат қилинди, ҳукмдорлар ўртасидаги уруш-низоларни бартараф этишга алоҳида эътибор қаратиб келинди, халқ фаровонлиги ва юрт ободончилигини амалга оширишни ўзининг олий мақсади деб билди. Улуғбек Самарқанд, Бухоро ва бошқа шаҳарларда ўнлаб масжидлар, ҳаммомлар, карвонсаройлар, йўллар, шифохоналар қурдирди. Булар ичида энг машҳури 1414-1428 йиллар Самарқанд яқинидаги Оби-Раҳмат ёқасида қурилган расадхонадир. Одамларга меҳрибонлик қилиш, қийин шароитларда уларга ҳамдард бўлиш ҳар бир кишининг Аллоҳ олдидаги муқаддас бурчи эканлигини эътироф этиб, Мирзо Улуғбек кўп жабр ва ортиқча зулм ўтказган Ашраф ибн Темиртош, ибн Чўпон Сулдуз каби хонларни қоралаган эди. Улуғбек бандаларининг каттаси ҳамда кичигининг ҳам бошини марҳамат қўли

билан сийлаган Тўқта Бойхон ва Тармаширхон ибн Дуво Чечанхон каби хукмдорларнинг номларини ҳурмат билан тилга олади[6, -Б.249-250].

Замонасининг етуқ олими Абдурахмон Жомий сахийлик деганда, эвазига бирор нарса талаб қилмайдиган, беминнат ва холис ёрдамни тушунган. «Саҳоват, - деб таъкидлайди Жомий, - бирор нарсага қараб ёки эвазига бирор нарса талаб бўлса, ҳатто талаб этилган нарса мақтов ва миннатдорчилик бўлгани тақдирда ҳам, у саҳоват эмас»[7, -Б.14].

Нақшбандия тариқатининг назарий, амалий жиҳатларини бойитиб, бу таълимотнинг машҳур бўлишига ҳисса қўшган Ҳожа Убайдуллоҳ Аҳрор Валий ўз хўжалик фаолиятдан олган даромаднинг кўпгина қисмини аҳоли бошига тушган оғир солиқларни тўлаш, диний ва маданий қурилишларни амалга ошириш каби ишларга сарфлаган. Умаршайх Мирзо (1456-1494) Тошкент аҳолисидан 250 000 динор ҳажмида солиқ талаб қилганда Ҳожа Аҳрор бу маблағни ўзи тўлаб, яна 70000 динорни ҳам солиқ йиғувчиларга топширган. Шунингдек, Ҳожа Аҳрор томонидан Самарқанд, Тошкент ва Қобулда ҳам мадрасалар қурдирилганлиги ҳақида адабиётларда келтирилган[8, -Б.11].

Алишер Навоий ҳам бошқа мутафаккирлар сингари, сахийлик, карам, ҳиммат тушунчаларини таҳлил қилар экан, «сахийлик кишилиқ боғининг ҳосилдор дарахтидир, балки у дарахтнинг ширин мевасидир, одамгарчилик ўлкасининг тўлқинли дарёси, балки у тўлқин дарёсининг асл гавҳаридир. Сахий эмас ер-ёғинсиз баҳор булути ва иси йўқ тоза ипордир. Мевасиз дарахт ҳам бир-у ўтин ҳам бир ва ёғинсиз булут ҳам бир-у тутун ҳам бир. Саҳоватсиз киши билан гавҳарсиз садафни бирдай ҳисобласа бўлади. Дурсиз садаф билан ўлиб қуриган тошбақанинг қандай эътибори бор?» [9, -Б.215], деб таъкидлаган эди. Навоий ўз фикрларини бекорга айтмас, балки айтган фикрларини амалга оширишга ҳаракат қилган. У бутун умрини, бутун кучини, бутун маблағини мамлакатни обод қилиш, илм ва маърифатни ривожлантириш йўлида сарфлаган. Навоий халқ фойдаси учун буюк ва гўзал мадрасалар, кутубхоналар, касалхоналар, ҳаммомлар, работлар, ҳовуз, кўприк ва бошқа бинолар солдирган. Хондамир Навоий қурдирган иморатлар орасида 52 та работ, 19 та ҳовуз, 16 та кўприк, 8 та ҳаммом, кўплаб масжид, 12 та мадраса, 5 та мақбара, кутубхона, шифохона ва бошқа бинолар борлигини бирма-бир кўрсатиб ўтади[10, -Б.23]. Айрим маълумотларга кўра, Хуросонда, хусусан, Ҳирот ва унинг атрофларида Навоий ва унинг замондошларининг ташаббуси билан 300 дан ортиқ жамоат бинолари, шунингдек, истироҳат боғлари, суғориш иншоотлари, ҳовуз, арик, кўприк, сув омборлари, тўғонлар қурилган. Навоий қурдирган бинолар, суғориш иншоотларидан халқ оммаси кенг

кўламда фойдаланганлар. Навоий янги бинолар куриш билан бирга эски биноларни таъмирлашга ҳам эътибор берди. Жумладан, у таъмир эттириб, зеб бердирган Жомеъ масжиди ҳовлисининг узунлиги 114 метр, эни 84 метр бўлиб, унинг 6 та дарвозаси бўлган. Бу Жомеъ масжиди ҳозир ҳам Ҳиротнинг энг гўзал меъморий обидаларидан бири ҳисобланади [11, -Б.13]. Навоий Ҳиротда Инжил дарёсининг ёқасида Ихлосия, Қудсия, Сафоия, Шифоия ва Унсия номли маҳобатли бинолар барпо қилдирган. Унсияда ўзи яшаб мукаммал кутубхонага асос солган. Ушбу кутубхонадан ўз замонасининг барча илм-фан арбоблари фойдаланган. Хуросон ва Астробод йўлида Работи Ишқ, Тус ва Ҳирот йўлларида Работи Сангбаст, Нишопур ёнида Диробод сингари карвонсаройлар солдирган. Ўз маблағлари ҳисобидан Тус вилоятининг юқори томонида бўлган Чашмаи Гулистон булоғидан Машҳадга сув келтириш учун ўн тош келадиган ергача ариқ қазиш ишини амалга оширган.

«Бадоеъ ул вақоеъ» («Нодир воқеалар») асари муаллифи Восифий бир кун Алишер замонининг атоқли ҳажвчиси Абдулвосийнинг ижодини тақдирлаб, уни ўнг минг танга пул, зийнатли эгар анжоми билан бир от, энг яхши мовутдан тикилган чакмон билан мукофотлаганини сўзлайди. Навоий ҳатто умрининг сўнгги йилларида ҳам хайрли ишларни бажаришдан чарчамаган. Мисол учун, 1500 йилда Ҳирот шаҳри ва унинг атрофидаги аҳолидан 100 минг кебекий солиқ тўлаш талаб этилганда ва 50 минг кебекийни Ҳирот аҳлидан ундириб олишга буйруқ берилганда, Навоий ҳозирги фурсатда халққа ўринсиз солиқ солиш Султон Ҳусайн Бойқаро давлатига муносиб бўлмас, элда норозилик уйғотар, деб шунча пулни ўзи тўлаб юборган. Навоийнинг бутун ер-суви, мол-мулкидан ҳар куни 18 минг шоҳруҳий динор миқдорида даромад келиб, бу пуллар юқоридаги каби хайрли ишларга сарф этилган [12, -Б.54]. Навоийнинг ғамхўрлиги ва ҳомийлиги остида бу даврда Хондамир, Мирхонд, Давлатшоҳ каби етук тарихчилар, Бехзод, Шоҳ Музаффар каби истеъдодли рассомлар, уста Муҳаммад Сабзий, уста Кавомиддин каби меъморлар, Султон Али каби машҳур ҳаттотлар, Ҳусайн удий, Қулмуҳаммад наий каби буюк мусиқашунослар яшаб ижод этганлар. Навоий ғамхўрлиги ва раҳбарлигида олимлар томонидан йигирмага яқин тарихий, илмий асарлар яратилган [13, -Б.14-16].

Муҳтасар қилиб айтганда, саховат ва ҳомийлик нафақат давлат арбоблари, мулкдорлар ва ўзига тўқ кишилар томонидан, балки ҳукмдор шахсларнинг ҳам инсоний фазилатлари сифатида намоён бўлиб келган. Ҳомийлик фазилатлари теурий ҳукмдор ва арбоблар ҳукмронлиги давомида юксак поғоналарга кўтарилган. Уларнинг ҳомийлик, саховат бобидаги

қимматли фикрлари ва бу борадаги саъй-ҳаракатлари бугунги ва келажак авлод учун ибрат намунаси бўлиб қолади.

Адабиётлар:

1. Холиқулова Ҳ. Ўзбекистонда имконияти чекланган шахсларни химоя қилиш сиёсати (1991-2014 йй).: Тарих.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2018. – Б. 24-25.
2. Хайруллаев М.М. Маънавият юлдузлари. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001. – Б. 12.
3. Темур тузуклари. – Тошкент: Ғ.Ғулум нашриёти, 1991. – Б. 67.
4. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Б.Ахмедов таҳрири остида. - Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б. 231, 249-250.
5. Амир Темур сабоқлари. (Иккинчи қисм) 1998 йил Тошкентда «Амир Темур илм-фан ва маданият ҳомийси» мавзусида ўтказилган Халқаро илмий конференция материаллари. – Тошкент: Ғафур Ғулум номидаги Адабиёт ва саънат нашриёти, 1999. – Б. 132.
6. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Б.Ахмедов таҳрири остида. - Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б. 231, 249-250.
7. Алиқулов Х. ва бошқалар. Ҳомийлик ва саҳоват – энг олий кадрият. - Тошкент: И.М.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2006. - Б. 14.
8. Саҳоватли инсонлар ва саломатлик посбонлари: Метод.-библиогра.қўлл. / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Тузувчи М.Матмуродова. - Тошкент: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. - Б.
9. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. Асарлар. 13-том. - Тошкент: Фан, 1966. – Б. 215.
10. Алиқулов Х. ва бошқалар. Ҳомийлик ва саҳоват – энг олий кадрият. - Тошкент: И.М.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2006. - Б. 14.
11. Саҳоватли инсонлар ва саломатлик посбонлари: Метод.-библиогра.қўлл. / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Тузувчи М.Матмуродова. – Тошкент: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. - Б.
12. Қаюмов А. Алишер Навоий. – Тошкент: Ёш гвардия, 1976. – Б. 54
13. Уйғун. Алишер Навоий. Ойбек муҳаррирлиги остида: - Тошкент: ЎзССР Фан, 1942. – Б. 14-16.